

2|2020

COVID-19
O que a bioinformática e a biologia computacional têm feito a respeito?.

GPUs
O que são e suas aplicações em química computacional.

Opinião
Química computacional é coisa pra Mulher sim!

QCComp

Seu Boletim de Química Computacional

Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Química

Corona: decifra-me ou te devoro

Editorial:
Grupo de Estrutura
Eletrônica Molecular

<https://geem-lab.github.io>

Ligações Mecânicas
Definição e aplicações!

Eletrônica Molecular
Uma Breve história!

Editorial

Giovanni F. Caramori |

O QComp se tornou um boletim também da RedLatFQT

4

O Professor Giovanni Finoto Caramori mostra a aceitação e veiculação do boletim na RedLatFQT Red Latinoamericana de Físicoquímica Teórica.

Uma Dose de Teoria

Kevin L. Rech |

A Mecânica Quântica e o Comportamento da Matéria

6

Uma breve introdução sobre o nascimento da mecânica quântica e a importância da equação de Schrödinger.

Em Foco

Claudia H. Cintra, Renato P. Orenha e Renato L. T. Parreira |

A Elaboração de Fármacos a partir de uma Perspectiva Computacional

8

Cálculos de modelagem molecular permitem a descoberta de novos fármacos e a otimização de protótipos.

Carlos A. Fuzo |

A Bioinformática e Biologia Computacional aplicadas à COVID-1

9

Uma breve discussão acerca das ações na busca por alvos e drogas contra a COVID-19 a partir de técnicas computacionais.

Alexandre O. Ortolan |

A Ligações Mecânicas e suas Aplicações

11

Magazine

Ali Faiez Taha |

Tecnologia: GPUs e suas Aplicações

13

O engenheiro Ali F. Taha te explica o que são GPUs e suas aplicações em Química.

Ensaio

Sérgio da Silva |

Corona: Decifra-me ou te devoro

16

Estratégias que diferem no rigor adotado, mas qual a melhor forma de conduzir a política pública informada pela ciência?

Mulheres e a Química Computacional

Alechania Misturini |

Química Computacional é coisa para Mulher Sim!

19

As mulheres têm papel crucial em qualquer área da ciência, inclusive em química computacional

Reminiscências

Letícia M. P. Madureira |

0U1M1C4: Uma Linguagem de Números

21

A química é uma ciência que vai muito além dos modelos abstratos.

Denner F. S. Ferreira e Jordan Del Nero |

Eletrônica Molecular: Uma breve história

22

Uma descrição histórica dos tópicos fundamentais a respeito do transporte eletrônico em dispositivos moleculares.

Entrevista

Giovanni F. Caramori |

Joaquin Barroso Flores

27

Nesse volume entrevistamos o Dr. Joaquin Barroso Flores, que compartilha conosco suas experiências de vida na química computacional.

Editorial

DOI:10.5281/zenodo.10694315

É com grande satisfação que, mesmo nesses tempos aflitivos, em que o verbo proteger ganhou amplitude, apresentamos o segundo volume do [QComp](#), que está repleto de matérias interessantes, sendo duas delas sobre a COVID-19. O **Dr. Carlos A. Fuzo** nos mostra de que forma a bioinformática e a biologia computacional têm papel crucial na busca de soluções para o enfrentamento da infecção pelo SARS-CoV-2. O **Prof. Dr. Sérgio da Silva** na matéria de capa, nos mostra como os dados de experiências adotadas por outros países no combate à pandemia podem ser contrastados com dados científicos para modular a política pública local no combate à doença.

Além do tema COVID-19, o boletim está repleto de outras matérias interessantes, **Kevin L. Rech** nos apresenta um breve resumo sobre os principais fatos que envolvem o nascimento da mecânica quântica, bem como da importância da equação de Schrödinger. O grupo do **Prof. Dr. Renato L. T. Pereira** nos apresenta um panorama a respeito de como a modelagem molecular permite a descoberta de novos fármacos e a otimização de protótipos. O **Dr. Alexandre O. Ortolan** nos mostra o que são as chamadas ligações mecânicas e algumas de suas aplicações. Falando em tecnologia, o **Eng. Ali Faiez Taha** mostra o que são as GPUs e seus usos na computação científica, especialmente na química computacional. A **MSc. Alechania Misturini** nos lembra do papel crucial das mulheres na ciência e especialmente na química computacional. A jovem **Letícia M. P. Madureira**, na seção reminiscências nos lembra que a química vai muito além de seus modelos abstratos, sendo portanto uma ciência fundamentalmente quantitativa. E para quem nunca ouviu falar em eletrônica molecular, o **MSc. Denner F. S. Ferreira** e o **Prof. Dr. Jordan Del Nero** nos apresentam com um belíssimo artigo de revisão sobre a história da eletrônica molecular. E para fecharmos essa edição, a descontraída entrevista com o **Dr. Joaquin Barroso Flores**, muito conhecido pelos seus trabalhos em química computacional e pelo seu blog e, que compartilha conosco sua experiência de vida como químico computacional.

Também é com muita satisfação que anunciamos que o [QComp](#), passará a integrar a **Red Latinoamericana de Físicoquímica Teórica**, [RedLatFQT](#), como veículo de divulgação científica e a partir do próximo volume passará a receber contribuições em três idiomas: português, espanhol e inglês. Esse fato tem um significado especial, pois fortalecerá a promoção da pesquisa de alta qualidade em química computacional e teórica na América Latina. A [RedLatFQT](#), tem como objetivo facilitar a comunicação e a integração entre grupos latinoamericanos de pesquisa em química computacional e teórica. Gostaríamos ainda de salientar que os próximos passos para o [QComp](#) será a busca de sua

indexação, através da criação de ISBN e atribuição de DOI para os trabalhos aqui publicados.

Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para este volume de forma voluntária, compartilhando seus conhecimentos e desejar a todos uma ótima leitura e um real aproveitamento da informações contidas nesse volume.

Giovanni F. Caramori, nascido em 1976, estudou química na FFCLRP-USP onde concluiu o doutorado em química sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio E. Galembeck em 2006. Após dois períodos pós-doutorais nos grupos dos Professores Gernot Frenking em Marburg Alemanha e Ana Maria da Costa Ferreira no IQ-USP em São Paulo, foi admitido em 2009 como professor adjunto junto ao Departamento de Química da UFSC, onde lidera o Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular - GEEM. Em 2013 retornou à Alemanha para outro estágio pós-doutoral. Em 2017 foi eleito membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências - ABC. Caramori atua como professor associado junto ao departamento de química da UFSC, e a pesquisa de seu grupo tem por ênfase a descrição da natureza física de ligações e interações não-usuais, bem como a elucidação de mecanismos de reação.

Editorial

**Red Latinoamericana de
Fisicoquímica Teórica**

May 18, 2020

Professor Giovanni Caramori
Universidade Federal de Santa Catarina
Brazil

Dear Professor Caramori,

In just one year, the Red Latinoamericana de Fisicoquímica Química Teórica (RedLatFQT) has become the leading initiative to promote high-quality research in Theoretical Chemistry in Latin America, LA. This network aims to generate and sustain a favorable environment to facilitate the integration and communication between different research groups based in LA and to promote the scientific developments in the theoretical physical chemistry field and related areas.

The network has already hosted several webinars freely available for all the community. Most of the webinars are in Spanish, but English is always welcome as the international scientific communication standard.

We think this initiative has great potential to strengthen and benefit our growing and accomplished community, with special emphasis on the new generations of Latin American scientists. Therefore, in order to move forward and face new challenges, we consider it essential to invite other distinguished colleagues to the Scientific Committee, extending representativity from various countries in the process. So, we would like to invite you to participate in:

- i) Spread and promote RedLatFQT activities
- ii) Select and propose speakers for upcoming webinars and online symposia
- iii) Participate in semestral committee meetings
- iv) Propose new activities like schools or meetings

We hope you accept this invitation,

Cordially yours,

RedLatFQT chairs,

Professor Gabriel Merino. Cinvestav Mérida (México)

Professor Gustavo Auca. Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)

Professor Álvaro Muñoz. Universidad Autónoma de Chile (Chile)

Professor Albeiro Restrepo. Universidad de Antioquia (Colombia)

Red Latinoamericana de Fisicoquímica Teórica
<https://www.theochemmerida.org/redlatfqt>
@RedLatFQT